

МОДУЛ V НА АКАДЕМИЯТА TOOLS4CAP

РОЛЯТА НА ИНОВАТИВНИТЕ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНСТРУМЕНТИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЗЕЛЕНАТА АРХИТЕКТУРА И ЕКОСХЕМИТЕ НА ОСП

Доклад с най-важните моменти

Introduction

Ефективното прилагане на инструментите за моделиране играе ключова роля при разработването на **приобщаващи и надеждни стратегически планове на ОСП (ССП), съобразени с новия модел на изпълнение**. При този подход се преминава от съответствие към изпълнение, като се преразпределят отговорностите и се изискват съобразени с конкретните нужди национални интервенции. В този контекст тези инструменти осигуряват аналитичната основа, необходима за създаването на адаптивни и прозрачни национални стратегии, които успешно изпълняват всеобхватните цели на ЕС.

Настоящият доклад се основава на работата на [Академията Tools4CAP - Модул V](#), която имаше за цел да предложи ясни насоки за използването на инструментите за моделиране, като същевременно анализира техните основни предимства, ограничения и пречки за прилагането им. Освен това този модул имаше за цел да демонстрира практическото им приложение в рамките на стратегическите планове на ОСП чрез реални сценарии и казуси от Нидерландия и френския регион Окситания.

ОРГАНИЗАТОР:

26 ЮНИ 2025 Г.

ОНЛАЙН

39 УЧАСТНИЦИ от **17 СТРАНИ**

(публични органи, органи за управление; изследователи; иноватори; и други заинтересовани страни, свързани със селскостопанския сектор)

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, щракнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете, за да видите видеоклипа

Основни акценти от модула

Модул V на [Академията Tools4CAP](#), организирана от Европейската асоциация за иновации в местното развитие ([AEIDL](#)), беше специално посветен на представянето на инструменти за моделиране и прогнозиране, свързани с **иновативни количествени методи за екосхеми и зелена архитектура**, за да се анализира въздействието на стратегическите планове на ОСП. Модулът се проведе онлайн на 26 юни 2025 г., като в него се регистрираха 39 специалисти от 17 държави.

Този модул е резултат от работата, предприета от [Wageningen Social & Economic Research](#) (WUR), както е описано в доклада [Methodological Guidelines](#), който има за цел да насърчи крайните потребители да прилагат инструменти за моделиране по време на проектирането и изпълнението на стратегическите планове на ОСП.

Използването на подходящи инструменти за моделиране играе решаваща роля за гарантиране на ефективността и всеобхватността на стратегическите планове на ОСП и за привеждане на плановете в съответствие с изискванията на новия модел на изпълнение, като се създават стабилни, адаптивни и прозрачни ОСП, съобразени с целите на целия ЕС

Ана Гонсалес от Wageningen Social & Economic Research подчерта, че инструментите за моделиране предлагат количествени данни, които могат да ни помогнат да разберем **по-добре сложните взаимоотношения между икономическите, екологичните и социалните аспекти**, включително ключовите компромиси. Това е жизненоважно за интегрирания подход към разработването на политики. За едно "информативно" приложение също така е от решаващо значение моделите да представят ключовите променливи и техните взаимодействия в рамките на разглежданата система, което понякога изисква съчетаване на икономически прозрения, агрономически познания и др. Ако е уместно, инструментите (използвани поотделно или в тяхната комбинация) трябва да обхващат всички етапи на веригата на доставки и да отразяват правилно динамиката на пазара. Доколкото е възможно, следва да се вземат предвид и поведението/решенията на земеделските стопани и местните условия.

Този модул е част от [Академията Tools4CAP](#), която има за цел да осигури рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение, за да се разработи атрактивна и съобразена с нуждите на крайните потребители програма за обучение. [Tools4CAP](#), координиран от [ECORYS](#), е проект, включен в програмата "Хоризонт", в който участват 21 партньорски организации от 18 държави от ЕС с изключителен експертен опит в областта на икономическите, екологичните, климатичните и социалните въпроси, новите източници на данни и технологиите за мониторинг, както и в ангажирането на заинтересованите страни, данните и показателите, свързани със социалната сфера, околната среда и хуманното отношение към животните, в контекста на селското стопанство и развитието на селските райони.

Общ преглед: Инструменти за моделиране

Ана Гонзалес

Wageningen Social & Economic Research

Насоките, представени в петия модул и изложени в документа, са разработени в рамките на задачата "Проверка и разработване на иновативни количествени инструменти". Някои от тези инструменти бяха избрани за прилагане в казусите, проведени в лабораторията за възпроизвеждане: демонстрация, подкрепа за адаптиране и усвояване.

В контекста на Tools4CAP обозначението "инструменти за моделиране" се отнася до **набор от математически/иконометрични модели и методологии за анализ за извършване на предварителни и последващи оценки на ОСП**, като се генерират количествени доказателства въз основа на статистически данни. Тези инструменти играят ключова роля, като осигуряват методология за извършване на предварителна оценка на

потенциалното въздействие на алтернативни мерки на политиката, както и за средносрочните оценки и последващите оценки. Накратко, **ролята на тези инструменти е да предоставят количествени данни, които да помогнат на политиците да разберат потенциалните въздействия, както и досегашните въздействия**, като по този начин им позволят да вземат по-информирани политически решения.

Насоките, представени по време на модула, са подготвени, като е обърнато специално внимание на практическите аспекти на тяхното използване, за да се илюстрира потенциалният им принос към процеса на формиране на политики. Въпреки това основният акцент е върху споделянето на ключови уроци, които биха могли да помогнат, когато се мисли за провеждане на подобен тип анализ.

ОБЩА КАТЕГОРИЯ	ОПИСАНИЕ	ИНСТРУМЕНТИ
Инструменти за широкомащабно моделиране	Количествени модели, които се фокусират предимно върху симулирането на сценарии, интервенции или въздействия. В контекста на Tools4CAP широкомащабните модели се отнасят до модели, които са общоевропейски или глобални, включително подробности на ниво държави-членки	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Инструменти за моделиране в малък мащаб	Хетерогенен набор от инструменти. Той включва и симулационни модели. В някои случаи географският им обхват е по-ограничен, отколкото в предишния случай, например обхваната е само една държава. Тези инструменти също така имат по-високо ниво на детайлност и могат да включват региони и/или видове стопанства. Тази категория включва и инструменти за моделиране, които имат по-опростена структура (напр. калкулатори, базирани на Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Инструмент за моделиране на стопанства по екосхема • Инструмент за изчисляване на доходите на стопанствата, базиран на FADN • FARMDYN • Модел на FAPRI Ирландия • FARMIS (DE) • MBФ-CAP • KOBALAMI (NL) • Инструмент SiTFarm (SI)
Експериментална икономика	Този метод ни позволява да генерираме данни в контролирана среда, за да анализираме връзките между интервенцията, която ни интересува, и действителното поведение или заявените намерения на хората	<ul style="list-style-type: none"> • Лабораторни (лабораторни) експерименти • Контекстуализирани полски експерименти • Рандомизирано контролирано изпитване • Експеримент с дискретен избор (DCE)

Кои стъпки трябва да се следват при използването на инструменти за моделиране?

- 1 Да започнем** - крайните потребители определят въпроса на политиката/изследването и се обръщат към екипа за моделиране с подходящ експертен опит.
- 2 Съвместни усилия** - крайните потребители и изследователският екип определят "сюжетната линия" на сценария и се договарят за допусканията, както и за изходните показатели, които ще бъдат изготвени.
- 3 Изпълнение на модела** - екипът по моделиране събира входните данни, от които се нуждае моделът, симулира сценария и генерира резултатите от модела.
- 4 Утвърждаване** - резултатите от модела се предоставят на заинтересованите страни за утвърждаване.
- 5 Финализиране** - обратната информация, предоставена от заинтересованите страни, се използва за прецизиране на моделирането и за получаване на окончателния набор от резултати.

В заключение на този общ преглед се подчертава, че **успешното прилагане на инструментите за моделиране зависи не само от техническия капацитет, но и от силното сътрудничество между моделиращите и създателите на политики**. За да се постигне това, изграждането на капацитет, ясното съобщаване на предположенията и резултатите, утвърждаването на заинтересованите страни и внимателното разпространение са критични елементи.

Въпреки че нито един инструмент не може да отговори на всички въпроси на политиката, правилното използване на инструментите за моделиране може значително да подпомогне адаптивното управление. Инструментите за моделиране позволяват на създателите на политики да предвиждат тенденциите, да симулират въздействието на политиките и да оценяват различни сценарии, като по този начин подобряват съгласуваността, легитимността и прозрачността на ОСП.

Ана Гонсалес, Wageningen Social & Economic Research

Експеримент за дискретен избор в регион

Окситания

Полин Мейс

Oréade-Brèche

По време на модула **Полин Мейс (Ореад-Бреш)** представи този инструмент и всички елементи, компоненти и възможности, които той предоставя. DCE предоставя структуриран, основан на доказателства метод за **разбиране на предпочитанията и поведението на земеделските стопани** във връзка с агроекологичните мерки, включително оценки на готовността за плащане или приемане на конкретни атрибути на политиката.

Инструментът също така **повишава прозрачността, съгласуваността и ангажираността на заинтересованите страни** в цикъла на политиката, като стимулира записването при различни сценарии на политиката, подпомага предварителната оценка и разработването на целеви интервенции.

	Алтернатива 1	Алтернатива 2	Алтернатива 0
Атрибут 1 - Ограничения в земеделието	Ниво 1 - Умерено (намалена употреба на пестициди)	Ниво 3 - Строго (без използване на пестициди)	Не намирам нито едно от предложенията за подходящо - не желая да участвам в схемата при тези условия
Атрибут 2 - Продължителност на договора	Ниво 3 - 3 години	Ниво 1 - 5 години	
Признак 3 - Размер на плащането	Ниво 2 - 150 EUR на хектар	Ниво 3 - 200 евро на хектар	
По ваш избор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Основни компоненти на DCE

Стъпка по стъпка инструмент за DCE:

- ✓ Първата стъпка е да се определи целта на оценката или проектирането, като се идентифицира контекстът на решението. За тази стъпка основните дейности, които трябва да се разработят, са документални проучвания, консултации и семинари.
- ✓ Втората стъпка е да се разработят атрибути и нива, като се идентифицират, прецизират и валидират атрибути, имащи отношение към политиката. Основните задачи за този етап са свързани с преглед на литературата, интервюта и фокус групи.
- ✓ Следващата стъпка е да се определят основните характеристики и техните варианти. Това трябва да се извърши ръка за ръка с Управляващия орган и, което е важно, чрез разговори със земеделските стопани и други заинтересовани страни, за да се уверят, че това има смисъл за тях.
- ✓ Експериментален дизайн и създаване на статистически ефективни комбинации от задачи и избор на метод за извличане на информация (отказ, принудителен избор и т.н.). По време на този етап е важно да се използват софтуерни програми за проектиране като [Ngene](#), [JMP](#).
- ✓ Проектиране, тестване и усъвършенстване на пълния инструмент за проучване, за да се гарантира яснота, последователност и разбиране от страна на респондентите. Преди голямото стартиране се препоръчва анкетата да се тества с малка група земеделски стопани. Този пробен етап помага да се коригира проучването, ако е необходимо, и да се усъвършенства окончателният експериментален план.

- ✓ Провеждане на действителното събиране на данни. На този етап проучването се изпраща на земеделските стопани. Те избират предпочитаните от тях варианти от представените от нас възможности. Това може да стане онлайн (често предпочитано) или лично с обучени интервюта.
- ✓ Последната стъпка е оценяване на полезността на частта, моделиране на предпочитанията и хетерогенността

(статистически анализ и заключения). Ще бъде важно да превърнете резултатите от моделите в практически приложими прозрения. Иконометричният софтуер (R или Stata) ще ви помогне.

- ✓ И накрая, докладването, комуникацията и разпространението на резултатите сред вземащите решения и заинтересованите страни може да завърши тази методология.

Експериментът за дискретен избор (DCE) е количествен метод на заявените предпочитания, който се използва, за да се установи как хората оценяват различните характеристики на политиката, когато вземат решение да се включат (или не) в дадена схема. Този инструмент помага на създателите на политики да разработят ефективни политически интервенции и да оптимизират усвояването.

Полин Мейс, Ореад-Бреш

Въпроси, размисли и опасения относно френския случай

По време на специалното пространство за въпроси и отговори с участниците бяха повдигнати няколко въпроса, които улесниха по-задълбоченото проучване на методологическите и практическите измерения на френския случай в регион Окситания и свързания с него експеримент за дискретен избор.

Най-забележителните въпроси бяха тези, свързани със **статистическата устойчивост и тълкуването на резултатите**. Беше повдигнат един въпрос относно идеалния брой интервюта, необходими за гарантиране на валидността на данните, и в отговора се посочваше, че *макар да се препоръчват поне 100 отговора, точният брой се адаптира към сложността на проекта, като се подчертаваше наличието на конкретна формула за изчисляването му*. Тази формула отчита броя на атрибутите за оценка, броя на задачите за избор на респондент и броя на алтернативите за всяка задача.

Що се отнася до **основните ползи от използването на ДКЕ при изготвянето и оценката на стратегическите планове на ОСП,**

аудиторията посочи, че по-доброто разбиране на реалните предпочитания на земеделските стопани, оценката на готовността за плащане/приемане за коригиране на нивата на плащанията или подобреното насочване и уместност на агроекологичните мерки са основните избори, които могат да се използват при изготвянето и оценката на стратегическите планове на ОСП.

Интерпретацията на стойностите на полезността също предизвика интерес сред участниците. Беше изяснено, че *макар пряката оценка на готовността за плащане да не е цел в този случай, тези стойности са от решаващо значение за разбирането на относителната важност на атрибутите, дори и без изрично остойностяване*. Всъщност липсата на парична променлива в проекта беше разгледана, като беше обяснено, че макар и теоретично възможна, методологични и контекстуални причини са довели до нейното пропускане в полза на реалистични и точни резултати в рамките на обхвата на проучването.

Инструмент за симулация на екосхеми в Нидерландия

Ремко Шрьодер

RVO (Нидерландска разплащателна агенция)

Роел Йонгенел

Wageningen Social & Economic Research

В Нидерландия интервенцията е съсредоточена върху **анализа и повторното калибриране на холандската екосхема - гъвкава и основана на точки система за възнаграждение**, адаптирана към специфичните характеристики на всяко стопанство. Целта на системата е да допринесе за постигането на пет екологични цели чрез 22 екодейности. Тази структура е замислена **като гъвкава и справедлива, отчитаща регионалните различия** и индивидуалните структури на стопанствата.

Основната част от тази работа е съсредоточена върху определянето на праговете на точките за различните модели на ефективност (бронз-сребро-

злато) и вземането на решение как да се разпределят точките между петте цели в различните региони, подкрепено от рамка за моделиране, която съчетава **FARMDYN** (симулиране на вземането на решения на ниво стопанство и икономическото му въздействие), **AGMEMOD** (проектиране на пазарните цени) и **симулатор на екосистемата** (изчисляване на плащанията). Този модел позволява да се оцени как промените в дизайна на схемата влияят върху участието на земеделските стопани и резултатите от плащанията, но въпреки че пълната интеграция все още е в процес на разработване, комбинираното им използване вече осигурява ценна подкрепа за планирането и адаптирането на програмата.

Един от ключовите уроци от тази част от работата е, че съвместното създаване със земеделските стопани е изключително ефективно. Комбинацията от пилотно тестване на място и научно моделиране добави значителна стойност. Въпреки това беше отбелязано, че използването на модели на по-ранен етап от процеса - преди началото на пилотните проекти - би могло да подобри дизайна на системата.

Роел Йонгенел, Wageningen Social & Economic Research

От друга страна, беше споменато и значението на **Системата за оценка на устойчивостта (SRS)**, разработена от правителството и подкрепена от земеделските стопани и заинтересованите страни, която **оценява земеделските стопанства въз основа на техните действия за устойчивост** в области като климат, природни ресурси,

биологично разнообразие и ландшафт. Всяка цел има свои ключови показатели за изпълнение (КПИ), а земеделските стопани получават точки чрез прилагане на съответните мерки, като броят на точките определя финансовото плащане, което получават на хектар.

Тъй като всяка ферма е различна, за да се гарантира справедливост, се използва среден размер на плащането, въпреки че действителната сума може да варира в зависимост от точките на фермата.

Ремко Шрьодер, RVO (Dutch Paying Agency)

Въпроси, размисли и опасения относно нидерландския модел

По време на сесията участниците зададоха няколко задълбочени въпроса, които позволиха да се вникне по-дълбоко в методологията и приложението на нашите модели. Например, **как моделите отчитат въздействието върху околната среда**. Беше обяснено, че макар екосхемите по принцип да са предназначени за намаляване на въздействията върху околната среда и климата, а рамката да включва показатели за измерване на тези резултати, първоначалните планове за пълна оценка на въздействието върху околната среда бяха коригирани поради ограничените ресурси. Фокусът се измести върху прякото подпомагане на земеделските стопани в прехода им към по-устойчиви практики чрез стимулиране на екосхемите.

Бяха повдигнати и въпроси относно възможността за ефективно прилагане на тези модели, като се имат предвид често кратките срокове, свързани с процеси като предварителните оценки. Беше изяснено, че това е абсолютно възможно: *дори в рамките на ограничени срокове тези модели могат да създадат стабилна основа за последващо разработване на интервенции, като значително повишат качеството и надеждността на разработването на политики, дори ако пълният им потенциал не се реализира на най-ранните етапи* (Ремко Шрьодер, Разплащателна агенция по ОСП, Нидерландия).

След това дискусиата се пренесе към изпълнението, като присъстващите попитаха **дали в цяла Нидерландия се прилагат едни и същи**

стойности на точките за мерките и как се следи изпълнението в стопанствата. Беше споменато, че *въпреки контекстуалните разлики между холандските региони, точковата система за всяка мярка е запазена последователна в цялата страна*: изпълнението на ниво стопанство се проследява чрез разнообразни дейности за мониторинг, специално пригодени за различните видове стопанства.

Беше отделено време да се попитат участниците и за **областта на въздействие или елементите, които според тях биха могли да бъдат възпроизведени от този модел в други държави и региони**, като отговорите показват, че най-важни биха били системата от точки за меню за гъвкавост на фермерите, активното участие на фермерите и обратната връзка, както и симулационният инструмент за фермерите и политиката.

Друг ключов въпрос се отнасяше до графика за **предварителния и междинния преглед и неговото отражение върху адаптирането на политиката**. Беше обяснено, че за този период прегледът започва през 2023 г., като интензивното събиране на данни продължава през цялата 2024 г., а измерванията са коригирани, за да отразяват разнообразието от видове стопанства. Този преглед дава информация преди всичко за следващата Обща селскостопанска политика (ОСП), но като текуща задача от естество, той със сигурност може да предостави ценни сведения за потенциални програмни корекции.

Място за открита дискусия и размисъл между участниците

По време на сесията беше предоставено пространство за участие, за да се насърчи по-интерактивният обмен на идеи, опит и мнения. С помощта на цифрови приложения бяха разгледани **най-съществените предизвикателства за възприемането на този вид инструменти** в национален контекст, както и **видът на ресурсите и подкрепата**, необходими за тяхното прилагане.

Заслужава да се отбележи, че най-често изтъкваните предизвикателства бяха времевите ограничения, политическият цикъл, ограниченията

в наличността, достъпа и качеството на данните или неотчитането на сложната реалност на агрохранителните системи. Освен това аудиторията включи като други предизвикателства: *наличието и капацитета на моделиращите, политическата готовност за използване на този вид инструменти или готовността на местните власти да обработват, оценяват и плащат за финансирането, тъй като повечето от тези инициативи са възпрепятствани от бюрокрацията, която отблъсква земеделските производители*.

Кое от изброените е според вас **сериозно предизвикателство за практическото приложение и въздействие** на тези количествени иновативни инструменти?

За да се справим ефективно с установените предизвикателства и да гарантираме успешното прилагане на такива инструменти в други региони, е от решаващо значение да се определят конкретните ресурси и механизъм за подкрепа, необходими за адаптирането им към местните реалности. Аудиторията откри няколко ключови области, като например:

- **Инструменти за практическо обучение**, тъй като хората трябва да се научат как да ги използват ефективно. Това изисква подходи за обучение, основани на практиката, с използване на реалистични сценарии;
- **Конкретен и многостранен подход**, изискващ съвместни усилия с участието на всички заинтересовани страни;
- **Процес на изграждане на технически умения и капацитет** за повишаване на тези компетенции на местно ниво;
- **Бърза реакция на местните агенции**, за да се гарантира, че проблемите няма да ескалират и потребителите ще получат навременна помощ;

- **Специализирани екипи за прилагане на тези инструменти** за устойчиво прилагане и максимално въздействие; и накрая,
- **Съгласувано и интересно насърчаване и добре структурирана среда** за приемане на тези инструменти.

Работен облак, обобщаващ сесията

Следващи стъпки

Сесията за обучение на Академията, завърши с поредица от следващи стъпки, включително, че материалите от срещата и докладът за основните обсъждани елементи ще бъдат достъпни на страницата на събитието и на канала в YouTube.

Всички презентации и записи са достъпни на [страницата на събитието](#).

Включете се в проекта, [ТУК](#).

Или се абонирайте за бюлетина, [ТУК](#).

В близко бъдеще ще бъдат публикувани нови обучителни модули на Академията, [ТУК](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

